

TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI
WWW.TDAU.UZ

UDK:634:11

XORAZM VILOYATI SHAROITIDA NOK KO'CHATLARINI YETISHTIRISH
TEXNOLOGIYASI TAKOMILLASHTIRISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14872256>

Botirov Alisher Erkinovich q.x.f.f.d(phD)¹

Saporbayev Ko'palboy²

Ro'zmetov Anvarbek³

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti¹

Urganch Davlat Universiteti stajyor o'qituvchisi^{2,3}

Annotatsiya: Nok ko'chatlarini urug'idan ekib ko'paytiriladi ammo uni bir qancha ularlari mavjud ko'paytirish uchun ularni eng asosiysi bu vegetativ o'rganlari yordamida ko'paytirish bo'lib chunki bu ona organizmni o'zi hisoblanadi. Vegetativ ko'paytirish generativ usulga qaraganda tez bo'ladi generativ ko'paytirishda faqat yangi nav yaratish uchun ishlatiladi lekin buning uchun bir necha o'n yil vaqt sarflanadi vegetativda esa faqat ona belgilarini nomoyon etadi. Generativda ham otani ham onani yaxshi belgilarini o'zida mujassam etgan yangi organizm vujudga keledi bu organizm ota-onaga qaraganda kuchli hayotchan bo'ladi. O'simlikning o'sib rivojlanishiga ekish sxemasi va payvandtaglarni ta'sirini o'rganiladi.

Kalit so'zlar: Payvandtaglar, M-2, M-5, M-7, M-9, MM-109, urug' ko'chatlar, ona bog'lar.

Аннотация: Саженцы груши размножаются посадкой семян, но для того, чтобы размножить их большим количеством семян, самое главное – размножить их с помощью вегетативных стеблей, ведь это и есть сам материнский организм. Вегетативное размножение происходит быстрее, чем генеративный способ. При генеративном размножении его используют только для создания нового сорта, но для этого требуется несколько десятилетий, а при вегетативном размножении скрываются только материнские признаки. На генеративной стадии создается новый организм, сочетающий в себе хорошие черты отца и матери, причем этот организм более сильный и жизнеспособный, чем родительский. Изучено влияние схемы посадки и прививки на рост и развитие растения.

Ключевые слова: Прививки, M-2, M-5, M-7, M-9, MM-109, сеянцы, маточки.

Abstract: Pear seedlings are propagated by planting seeds, but in order to propagate them with a number of seeds, the most important thing is to propagate them using vegetative stems, because this is the mother organism itself. Vegetative reproduction is faster than the generative method. In generative reproduction, it is used only to create a new variety, but for this it takes several decades, and in vegetative reproduction, only the mother's characteristics are hidden. In the generative stage, a new organism is created that combines the good traits of both the father and the mother, and this organism is stronger and more viable than the parent. The influence of the planting scheme and grafting on the growth and development of the plant is studied.

Key words: Grafts, M-2, M-5, M-7, M-9, MM-109, seedlings, mother gardens.

Kirish. Payvandtaglarni kuzlari urug'li payvandtagga ulanib ko'paytirilib, bunda har bir ulangan kuzdan payvandtag ona bog'i uchun tupni kosil kilish mumkin. Bu usulni B.G.Mataganov tavsiya etgan.

Urugdan ekilgan ko'chatlar dalada avgust oyida payvand ulanadi. Payvandtag nikolarini ildiz bo'g'izi 5-6 sm qilib ochiladi va iloji boricha pastrok qilib, yovvoyi bachki novdalarni kamrok xosil kilish maksadida, niholning ikkala tomoniga payvandtagni ikkita kuzi ulanadi.

Keyingi yilning erta bahorida nixollarning ustki qismi ulangan ko'zdan yukorisi kesib tashlanadi. Vegetasiya davrida ikki-uch marotaba yovvoyi novdalar olib tashlanadi. Ulangan kuzdan usib chiqqan nixollar 20-25 sm balandlikka etganda ular nam tuprok bilan 5-7 sm balandlikda ko'mmalanadi, 20-30 kundan so'ng ko'mmalash kaytariladi. Kuzga kelib ko'mmalangan novdalarda ildiz hosil bo'ladi. Shu yilning kuzidayok nihollar kavlanib olinadi va ildiz otgan payvandtaglar bilan ona bog'i hosil qilinadi. Kavlab olingan kuchatlar ulangan eridan yumshok sim bilan sikib boglanadi va payvandtag bilan birgalikda ekiladi. Payvandtag, nikolni tutishiga, rivojlanishiga yordam beradi va keyinchalik kurib, yuk bulib ketadi. Fakat bunday nikollar ekilganda ularni iloji boricha chuqurroq kilib ekish (40-50 sm) zarur.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METOD

Payvandtaglarni kuzlari urug'li payvandtagga ulanib ko'paytirilib, bunda har bir ulangan kuzdan payvandtag ona bog'i uchun tupni kosil kilish mumkin. Bu usulni B.G.Mataganov tavsiya etgan.

Urugdan ekilgan ko'chatlar dalada avgust oyida payvand ulanadi. Payvandtag nikolarini ildiz bo'g'izi 5-6 sm qilib ochiladi va iloji boricha pastrok qilib, yovvoyi bachki novdalarni kamrok xosil kilish maksadida, niholning ikkala tomoniga payvandtagni ikkita kuzi ulanadi.

Keyingi yilning erta bahorida nixollarning ustki qismi ulangan ko'zdan

yukorisi kesib tashlanadi. Vegetasiya davrida ikki-uch marotaba yovvoyi novdalar olib tashlanadi. Ulangan kuzdan usib chiqqan nixollar 20-25 sm balandlikka etganda ular nam tuprok bilan 5-7 sm balandlikda ko'mmalanadi, 20-30 kundan so'ng ko'mmalash kaytariladi. Kuzga kelib ko'mmalangan novdalarda ildiz hosil bo'ladi. Shu yilning kuzidayok nihollar kavlanib olinadi va ildiz otgan payvandtaglar bilan ona bog'i hosil qilinadi. Kavlab olingan kuchatlar ulangan eridan yumshok sim bilan sikib boglanadi va payvandtag bilan birgalikda ekiladi. Payvandtag, nikolni tutishiga, rivojlanishiga yordam beradi va keyinchalik kurib, yuk bulib ketadi. Fakat bunday nikollar ekilganda ularni iloji boricha chuqurroq kilib ekish (40-50 sm) zarur.

Payvand qilingan eri 25-30 sm chukurda bulishi lozim. Bu payvandtag ildiz sistemasini etarli rivojlanishiga yordam beradi. Ona bogiga ekilgan novdalarni tuprok yuzasidan 1,5-2 sm balandlikda kesib tashlanadi va ulardan yangi novdalar paydo bula boshlaydi.

Iyun oyining boshida novdalarning tagi 4-5 sm ochiladi va xosil bulgan novdalar 3-L kuz koldirib kesiladi, vegetasiya davrida oddiy parvarish qilinadi. Bu ona bogi novdalarida bir yil oldin tunka xosil kilish imkonini beradi (novda xosil kilish xususiyatini yaxshilaydi). Ikkinchi yildan boshlab paykaldan novda olish boshlanadi.

O'zbekiston sharoitida bu usulni kullaganda, nixollarga payvandtag kuzini erta ezda ulash yaxshi natija beradi. Payvandni nixol bilan ekilgan birinchi dalada amalga oshiriladi, nixollar 20-25 may oyigacha payvandga etilishi shart. Shuning uchun birinchi dalaga ekilgan nixollar sifati yukori bulib, ularga ishlov berish darajasi xam yukori saviyada bulishi lozim. Payvandni 25-30 maydan 10-15 iyungacha ikkita kuz bilan utkaziladi. 20 kundan sung nixollar payvand qilingan kuzning ustidan kesib tashlanadi. Kuzgacha payvand qilingan kuzdan usib chikkan novdalar 30-40 sm va undan xam balandrok bulib etiladi xamda ulardan bemalol ona bogi tashkil kilishda ishlatsa buladi.

Bu usulda ustirilgan novdalar (yarim yoshli) birinchi yili rivojda odatiy davrda

payvand kilib, ikkinchi yili oldingi usulda ustirilganlardan orkada koladi. Iyun oyining urtasida novdalarning tagi 4-5 sm chukurlikda ochiladi va usayotgan novdalar 3-4 kuz koldirilib kesiladi. Ikkinchi yildan boshlab gorizental xolatda ildiz olgan novdalar olish boshlanadi. Jadallashgan kupaytirishda nixolga payvandtag kuzini payvand kilishni kishki payvandga, novdaning uzunligi 8-10 sm bulgan (4-6 kurtakka ega bulgan) novdalar bilan uzgartirilib, biratula kuchatxonaga ekib, sung ular bilan ona bogi tashkil kilsa, ona bogini tashkil kilish yana bir yilga kiskaradi.

Bunday usul bilan R.R.Shreder nomli BU va VITning ba'zi xujaliklarida 2-3 gektar ona payvandtag boglari M-2, M-9 va MM-106 turdagi payvandtaglar bilan tashkil qilingan.

Qishda qilingan payvandtaglar bilan vastida zichlashtirilgan payvandtag ona boglari barpo kilish mumkin. Bunday ona boglar uz vaktida MM-106 payvandtag bilan Izboskan kuchatchilik xujaligida 2 gektar maydonda tashkil qilingan va undan birinchi yiliyok xar bir gektar maydondan 20,7 ming dona ildiz otgan standart payvandtag olingan.

Shu bilan bir katorda Ukrainaning Krim viloyatidagi xujaliklarda Krim tajriba standiyasida ishlab chiqilgan gam usulda payvandtag ona boglari yaratilyapti va u ikki yil tezrok xosil beryapti. Bunda kupli usuvchi pixollarga 20-25 sm uzunlikdagi payvandtag novdalari kishki payvand qilinib, tugridan-tugni payvandtag ona boglariga ekilyapti va yaxshi natija beryapti. Bu usulni respublikada xam sinab kurish axamiyatlidir.

Payvandtagda va payvandustning kesimini urtasida tilcha xosil qilinadi (pichok bilan kesib). Shundan sung payvandtag bilan payvandust markam biriktiriladi va polietilen plenka bilan markam tortib boglanadi. Payvand kilipgan nixollar maxsus kutilarga

Uzun kalamchali kishki payvandni ona boglariga oddiy ona bogi ekiladigan sxemada ekiladi, ularni extiyot kilib, chukur ekilgach, sinishdan va tashki muxitni noqulay ta'sirlaridan xoli buladi. Shu sababli xam yaxshi kukaradi va rivojlanadi. Chukur ekilgach, payvand qilingan novdani uzi xam ildiz otib rivojlanishiga yordam beradi.

Qishda payvand kilish uchun kuzda Siversa olmasining nixollarini yigib, saralab, ularni fakat yukori sifatli saralangan nixollari payvand uchun olinadi, payvandgacha payvand xandakda, nam kumda saklanadi. Kuzda payvand qilinadigan turdagi payvandtagni xam novdalari tayyorlanadi, aprobasiya qilingan ona boglaridan tayyorlanadi, ularni xam xuddi nixollar kabi xandaklarda saklanadi. Dekabr oyining boshidan fevral oyining oxirigacha kishki payvandni samarali utkazsa buladi. Payvandtag nixollar ilik xonaga olib kiriladi va ildizlari yaxshilab yuviladi, sung ular kalinligiga karab saralanadi, payvand kilganda xar bir payvandni bir xil kalinlikdagi nixol bilan ishlasa maksadga muvofik buladi. Payvandtag va payvandustni kalinligi bir xil bulganida payvand yaxshilangan kapulirovka usulida amalga oshiriladi, payvandtag kalinrok bulganda tilcha kilib priklad (kiya kesib yopishtirish) usulida amalga oshiriladi.

Yaxshilangan kapulirovka payvandi kuyidagicha amalga oshiriladi. Nixol payvandtagni ildiz bugizidan balandrokda (10-12 sm) uzunligi 3,5-4 sm bulgan kiya kesim qilinadi. Xuddi shunday kesimni payvand qilinadigan novdada xam qilinadi. Payvandustning uzunligi 6-10 sm bulishi lozim.

(yashiklar) taxlanib joylanadi va yara bitishiga (kalyus xosil kilish) kuyiladi. Payvand qilingan nixollarni taxlash jarayonida nam butlatilgan kipik (opilka) bilan nixollar ildizi yaxshilab yopiladi. Kesmalar yaxshilab bitib ketishi uchun bu yashiklar +18, +20°C

xaroratda saklanadi, ulangan eri yoppasiga kallyus koplamanicha. Kallyus tulik kesmani koplagandan sung yashiklar joyi uzgartirilib, to erga ekkunga kadar xavo temperaturasi +3°S bulgan er da saqlanadi.

Qishki payvandni amalga oshirish uchun x,ozir x,ar xil uskuna va mashinalar chikib ketgan. Ular bilan payvand amalga oshirilsa, kesmalar bir-biriga zich yopishadi. Chunki bir xil shaklda bir xil kalinlikdagi novdalarda bu amalga oshiriladi. Kolgan texnologik jarayonlar xuddi yukorida bayon qilingandek amalga oshiriladi.

Qishda payvand qilingan nix,ollar erta baxrda oldindan olib kuyilgan juyaklarga 25-30 sm chukurlikda ekiladi. Bunda payvand qilingap novdaning uchi tuprok satxidan 1-2 sm balandrok, bulib turishi lozim. Payvand qilingan eri esa 6-8 sm tuprokda kumilib turishi kerak. Ekish jarayonida payvandlangan eri siljimasligi lozim. Tezda yaxshilab sugorish kerak.

Qishki payvand ekilgan maydonga karov e'tiborli bulishi lozim. Yoz davomida suvdan k;olmasligi lozim. Nixollar atrofini yumshatib turish, betona utlar bosmasligi kerak. Iyun oyining boshida ulangan novdalar yaxshi usa boshlaganda, novdalar atrofi ochiladi va mavjud botlamalar (polietilen plenka) olib tashlanadi va payvandtag nix,oldan novdalar usib chikkap bulsa, ular xam olib tashlanadi (bu ishni uzun nov da bilan payvand qilinib, ekilgan plantasiyalarda xam amalga oshirish zarur). Kuzda xosil bulgan novdalar kovlanib olinib, ulardan ona bogi x,osil kilish uchun ekiladi.

Yoz oylarida kuchatxonalar kator oralarini yaxshilab sutorganda xam tuprok; yaxshi namlanmaydi va namni uzok; muddat sakday olmaydi. Shuning uchun xam Uzbekistan sharoitida payvandtaglarni kishki payvand kilib, kupaytirish uncha ommalashmagan.

Shu bilan bir vaktida G.V.Trusevich va V.A.Gryazev taklif kilishgan usul ancha samaralirok. Ular kiyip ildiz oladigan payvandtaglarni etarli uygunlashmaydigan payvandtaglarga kurtak payvand kilib, kupaytirishni tavsiya etishgan.

Olmani bexi va nok nixollariga, bexini olma va nok nixollariga payvand qilinadi. Bu usulning boshqa payvandtaglar uchun xam ullasa buladi. Bunday usulda tashkil qilingan ona boglarida payvandtaglar turdosh nixollarga ulanganlariga Karaganda yaxshirok ildiz olib kukaradi.

Pakana va past buyli payvandtagda kuchat ustirish texnologiyasi xuddi kuchli payvandtagdagi kabi. Fakat novdalarnsh birinchi dalaga ekilgandan sung tez-tez sugorib turish lozim, vaktinchalik xam nam 1-dalaning kator orasidan arimasligi lozim. Aks xolda payvand vaktida novdalar yaxshi pust bermaydi. Bu esa payvandtag va uning kukarishiga salbiy ta'sir etadi.

Urugdan ekilgan nix,ollarda kobik orasidagi kambiy tez tiklanadi, past va pakana payvandtaglarda esa bu jarayon ancha suyet kechadi. Shu sababli pust yaxshi ajramaydi.

Past va pakana payvandtaglarda kuchat etishtirishda ularni payvand kil i n gai va payvandlangan novdalari saklanib kolish sonini kupaytirish maksadida R.G.Sabalov tavsiya etgan erta yozgi payvandni kullash lozim. Bu jarayon 1-dalada 25-30 maydan 10-15 iyungacha utkaziladi.

Buning uchun payvandtaglar yaxshi rivojlangan bulishi lozim. Ular kuzda yaxshi saralangan novdalar bilan 1-dalaga ekilgan bulishi va erta bax,ordan boshlab yaxshi parvarishlangan bulishi lozim. Payvandtagni payvand qilingan kuzga payvanddan sung 18-20 kun utgach kesiladi va ulardan kuzgacha 40-60 sm balandlikda nix,ollar usib etiladi. Kelasi yili ular kuchli shoxlagan kuchat bulib etiladi va ikki yoshli kuchatdan fark kilmaydi.

Ba'zi sabablarga kura payvand qilinmagan yoki payvand tutmagan novdalarda avgust oyida kushimcha payvand qilinadi. Bu ekilgan novdalarni soniga nisbatan 95% va undan xdm kuprok kuchat chikishini ta'min etadi. Erta yozgi payvand qilinganda kuchat soni chikishi 75-80% ni tashkil kiladi.

NATIJAR VA MUHOKAMA

Shuni e'tirof etish lozimki, erta yozgi payvand agrotexnik tadbirlarini payvand va

usuv davrida yukori darajada utkazganda yaxshi Samara beradi. Buning uchun tez-tez sugorib turish, ikki-uch marotaba azot bilan ugitlash va doimo kagor orasini yumshok ushlar lozim. Yozgi payvand kuchli usuvchi navlar bilan payvand qilinganda yaxshi natija beradi. Ularning kurtaklar kuzgalishi va u e i sh i ancha jadal buladi. Uzbekiston sharoitida bu davrda payvand kilish uchun kuyidagi navlar

tavsiya etiladi: Borovinka tashkentskaya, Red Melba, Djonatan, Golden Delishes, Richard, Stark, Renet Simirenko.

Payvand qilinadigan kurtaklarni yaxshi agroteknika ustirilayotgan kuchli yaxshi usgan novda bergan usimliklardan olish lozim. Bundan kelib chikadiki, novda olinadigan ona boglarni agroteknik tadbirlari yukori darajada bulishi lozim (1-jadval).

Asosiy payvandtag turlarining (1980 yil) R.R.Shreder nomli BU va VITI kuchatxonalaridagi maydoni, gektar

T/r	Kuchatxonalar	Payvandtag turlari								
		M-2	M-5	M-7	M-9	M-26	MM-104	MM-106	MM-109	Ayva A
1	Toshkent	-	-	1,6	3,7	-	-	5,7	-	0,6
2	Izboskan	0,5	1	-	13	-	-	3,1	0,3	0,7
3	Namangan	-	3,4	0,2	2	-	-	-	-	0,4
4	Charxin	-	-	2,3	0,2	-	-	1,7	-	-
5	Andij on	-	-	0,8	1,5	-	-	-1,2	-	0,2
6	Shreder MSU	2,9	0,2	2,2	1,6	0,9	0,8	4,6	0,5	0,25
7	Samarkand Filiali	-	-	-	2	-	-	0,8	-	-
	Jami	3,4	4,6	7,1	24	0,9	0,8	17,1	0,8	2,15

1-jadval

XULOSA

Yukorida keltirilgan rakamdan kurinib turibdiki, Uzbekistonda asosiy payvandtaglar turlarining ona boglari mavjud bulgan va ular respublika sharoitida urganilib chikilgan. Ular

asosan R.R.Shreder nomli BU va VITI xujaliklariga karashli kuchatxonalarda ustirilgan va shu davrda ularning umumiy maydoni 60 gektardan kuprok bulgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. X.Xonqulov, K.Saporbayev, Z.Rajabova. Gilos navlarini VSL-payvandtagining hosildorligiga ta'siri T:, 2022 b 230-232
2. Razzoqov Qaxramon, Saporboyev Ko'palboy. DNK molekulasiga Endonukleazalarning tasiriga doir masalalar echish medodikasi. Переяслав-хмельницкий 2018 b52-56
3. Saporbaev.K, gilos daraxtlariga shakl berish usullarining ahamiyati. Theoretical and Practical Principles of Innovative Development of the Agricultural Sector in Uzbekistan, SB TSAU Conference, 287-289.
4. Saporbayev Ko'palboy, Mamatdurdiyev Ulug'bek, Ro'zmetov Anvarbek, Yoqubov Diyorbek Xajiyev Ma'murjon. Xorazm viloyati sharoitida nok ko'chatlarini etishtirish texnologiyasi. Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari ilmiy konfressiya 32 to'plam 2024 y
5. U.Mamatdurdiyev; D.Yakubov; K.Saporbayev; A.Ro'zmetov, Xajiyev Ma'murjon. Maxsar navlarining poya balandligiga ekish sxemasi va muddatining ta'siri. Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari ilmiy konfressiya 32 to'plam 2024 y
6. Sh.Abrorov zamonaviy intensiv gilos bog,,lari toshkent 2018 yil 91-114 betlari.
7. B.G'ulomov, Sh.Abrorov, I.Normuratov mevali daraxtlarga shakl berish, kesish va payvandlash toshkent 2013 yil 9-21 betlari.